

PHYSICS

МАГНИТОСОПРОТИВЛЕНИЕ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ $Gd_xSn_{1-x}Se$

*Гусейнов Дж.И.,
Гасанов О.М.,
Адгезалова Х.А.,
Асланов Г.А.,
Гарашова Г.А.*

*Азербайджанский Государственный Педагогический Университет
г.Баку, Азербайджан*

MAGNETORESISTANCE OF $Gd_xSn_{1-x}Se$ SYSTEM ALLOYS

*Huseynov J.,
Hasanov O.,
Adgezalova H.,
Aslanov G.,
Garashova G.*

*Azerbaijan State Pedagogical University
Baku, Azerbaijan*

Аннотация

Исследованы в зависимости магнитного сопротивления твердых растворов $Gd_xSn_{1-x}Se$ от содержания гадолиния, температуры и напряженности магнитного поля. Установлено, что с увеличением в составе количества элемента Gd абсолютное значение магнитного сопротивления увеличивается, точка инверсии в твердых растворах SnSe с элементом Gd смещается в область более высокой температуры. Изменение знака магнитного сопротивления обусловлено изменением механизма рассеяния за счет участия в процессе переноса заряда носителей заряда второго рода.

Abstract

The dependence of magnetic resistance of $Gd_xSn_{1-x}Se$ solid solutions on gadolinium content, temperature and magnetic field strength is investigated. It is established that with an increase in the amount of Gd element in the composition, the absolute value of magnetic resistance increases, the inversion point in SnSe solid solutions with Gd element shifts to the region of higher temperature. The change in the sign of magnetic resistance is due to a change in the scattering mechanism due to the participation of second-order charge carriers in the charge transfer process.

Ключевые слова: твердые растворы, носители заряда, гальваномагнитные свойства, магнитосопротивление, механизмы рассеяния.

Keywords: solid solutions, charge carriers, galvanomagnetic properties, magnetoresistance, scattering mechanisms.

1. Введение

Интерес к полупроводниковым соединениям типа A^4B^6 обусловлен перспективностью использования их в полупроводниковом приборостроении. Так, например, SnS и SnSe используется в качестве базового материала для создания активных элементов, которые работают в инфракрасной области оптического спектра, в термодинамических преобразователях [1-2], поглощающего слоя в тонкопленочных преобразователях солнечной энергии [3-4], а также в качестве фотопроводников [5], полупроводниковых датчиков [6], микро-батарей [7]. Фундаментальные характеристики этих соединений - малая ширина запрещенной зоны, большая диэлектрическая проницаемость, относительно высокая радиационная стойкость, преобладание ионной связи еще более расширяют возможности их применения [8]. В последние годы большие усилия направлены на создание фотovoltaических прибо-

ров из экономически выгодных малотоксичных материалов низкой стоимости с простой технологией получения. В этом отношении весьма перспективными оказались полупроводниковые соединения SnSe благодаря низкой стоимости материала, которая обусловлена широким распространением олова и селена в природе.

Моноселенид олова имеет сложную ионно-ковалентную химическую связь и кристаллизуется в структуре типа NaCl. Одна из главных особенностей SnSe – наличие в нем в определенной степени дефектов [9]. Установлено, что наличие вакансий в обеих подрешетках и их взаимодействие вызвано антиструктурными $\sim 10^{17} \text{ см}^{-3}$ дефектами. Высокая концентрация этих дефектов в SnSe приводит к образованию р-типа проводимости. Селенид олова является базовым материалом для создания активных элементов, которые работают в инфракрасной области оптического спектра, а также в термодинамических преобразователях [10, 11].

Легирование их примесями, создающими квазилокальные уровни, расширяет возможности их практического применения. Внесение элементов из редкоземельных металлов (РЗМ) в моноселенид олова вызывает возникновение ряда физических свойств, связанных с природой дефекта и взаимодействием дефектов. Поведение примесей РЗЭ в полупроводниках характеризуется некоторыми отличительными особенностями, например, сочетанием малой растворимости и способности РЗЭ производить "очистку" материала, при которой возможно значительное снижение концентрации фоновых примесей и дефектов [12].

Соответствующие исследования представляют особое значение в фундаментальной физике, а так же с точки зрения их применения. Вещества, полученные с участием редкоземельных металлов (РЗМ) широко используются при изготовлении некоторых преобразователей электрической энергии, различного рода терморезисторов, стойких к радиации, давлению и влажности. При неполном заполнении электронной структуры РЗМ уровня $4f$, происходит легкий переход к $4f-5d-6s$, и создание переменной валентности за счет подвижных электронов атомов уровня $4f$ делает материалы, полученные с их участием интересным объектом исследования. С этой точки зрения, возможность получения новых перспективных материалов с требуемыми физическими свойствами на основе сплавов и соединений с участием РЗМ, делает их исследование особенно важным [13, 14]. Поэтому изучение взаимодействия между халькогенидами $SnSe$ и $GdSe$, а также комплексное исследование гальваномагнитные свойств образуемых твердых растворах представляет научный и практический интерес.

2. Методика эксперимента

Для синтеза сплавов системы $SnSe-GdSe$ использовались начальные компоненты олова марки "В4-000", селен марки "ОС417-4" и химически чистый прозедиум (99,98 %). Синтез проводили в откваченных кварцевых ампулах, при давлении 0,1333 Па, методом непосредственного расплава компонентов в два этапа. На первоначальном этапе ампула вместе с веществом было нагрето до температуры плавления селена со скоростью 4-5 град/минута и выдерживалась при этой температуре 3-4 часа, затем температуру постепенно повышали в зависимости от состава до 950-1000 °С, и выдерживали 8-9 часов. Синтезированные образцы для комплексного физико-химического анализа и электро-

физических исследований подвергали отжигу в течение 140- 210 часов в зависимости от состава: время отжига увеличивали с увеличением содержания *гадолиния*. Гомогенизирующий отжиг полученных однофазных образцов проводили в среде спектрально чистого аргона.

Взаимодействие в системе $SnSe-GdSe$ изучали методами дифференциального-термического (ДТА), рентгенофазового (РФА), микроструктурного (МСА) анализов, а также измерением микротвердости, определением плотности. Для определения тепловых эффектов полученных образцов и фазовых переходов ДТА проведено на приборе Perkin Elmer Sinintlaneous Thermal Analyzer, STA 6000 (США). В качестве рабочего газа использовался азот со скоростью подачи 20 мл/сек, образец нагревается до плавления со скоростью нагрева 5 °С/мин.

Рентгеноструктурный анализ проводился на рентгеновском дифрактометре марки Miniflex фирмы Rigaku Corporation", при режиме 30 кВ, 10 мА, излучении CuK_{α} ($\lambda=1,5406 \text{ \AA}$). Дифракционные отражения наблюдались при угле смещения 2θ в интервале 0–80°. Для исследования морфологии и микросостава поверхности образца использовался сканерный электронный микроскоп японского производства марки JEOL JSM6610-LV.

Были исследованы в широком температурном интервале гальваномагнитные свойства образцов разного состава полученные в области твердых растворов квазибинарного соединения $(SnSe)_{1-x}-(GdSe)_x$, и провели анализ общей закономерности. Было измерено в температурном интервале 300÷650К удельная электропроводность (σ), коэффициент Холла (R) и относительное магнитное сопротивление ($\Delta\rho/\rho$) в постоянном магнитном поле в режиме постоянного тока [15]. Погрешность эксперимента не превышало 4,2%.

3. Результаты и их обсуждения

На кривых нагрева и охлаждения в термограммах полученных системы сплавов $Gd_xSn_{1-x}Se$ наблюдается острые пики, соответствующие плавлению и затвердеванию. Это позволяет утверждать, что в процессе синтеза образуются конгруэнтно плавящиеся сплавы. В бинарном соединении $SnSe$ частичная замена атомов Sn на атомы Gd способствует снижению температуры плавления, что поведомому РЗМ в этих кристаллах выступают в роли смягчителей.

Рис1. Рентгенодифракционный спектр кристаллов $Gd_xSn_{1-x}Se$ 2- $x=0,005$

Анализ интенсивностей рентгеновских отражений показывает наличие в кристалле преобладающего направления, а также, что исследуемый образец состоит из одной фазы. Индексирование рентгенограмм показывает, что в области растворимости Ce на основе $SnSe$ исследуемые сплавы кристаллизуются в орторомбической сингонии пространственной группой $D_{2h}^{16}-P_{cmn}$ (Рис. 1). В рентгенограммах в интервале $0 \leq x \leq 0.02$ не наблюдаются сдвиги дифракционных линий, и только изменение их интенсивности в указанном интервале свидетельствует о том, что произошло образование твердых растворов на основе $SnSe$. В бинарном соединении $SnSe$ в области растворения по причине замены атомов Sn частично атомами редкоземельных металлов большего радиуса уменьшается интенсивность рефлексов, и аддитивно увеличиваются параметры орторомбической элементарной ячейки решетки. В этой области рост решеточных параметров носит линейный характер и не наблюдается отклонение от закона Vegarda.

Из анализа рентгеноструктурных данных следует, что при введении селенида гадолиния наблюдается увеличение параметров элементарной

ячейки $SnSe$ по мере возрастания концентрации Gd , а также интенсивное рассеяние носителей «искажениями» решетки совпадающее с исследованиями теплопроводности сплавов [16]. С увеличением содержания Gd в сплаве плотность $Gd_xSn_{1-x}Se$ существенно не изменяется. Это подтверждает то, что введенные нами атомы Gd в сплав $Gd_xSn_{1-x}Se$ в первую очередь занимают междоузельное вакантное место в кристалле, т.е. дефектообразование происходит по Френкелю [17].

Наблюдаемый рост решеточных параметров, хорошее согласование частичного замещения атомов Sn атомами Gd большего радиуса и соблюдение закона Vegarda позволяет говорить об образовании твердых растворов замещения на основе $SnSe$. Исследование зависимости микроструктуры, микротвердости и плотности состава, также выявленного рентгенографическим и пикнометрическим методами, показывает, что область растворения $GdSe$ в $SnSe$ при комнатной температуре ограничивается 2 моль %.

Рис2. Рентгеновский микроанализ поверхности кристаллов: $Gd_xSn_{1-x}Se$ 2- $x=0,005$

Результаты проведенных комплексных физико-химических анализов показывают, что система сплавов $Gd_xSn_{1-x}Se$, как и основное вещество

$SnSe$ кристаллизуется в орторомбической сингонии. С увеличением процентного содержания $GdSe$

в составе наблюдается слабый рост параметров элементарной ячейки кристаллической решетки, плотности и микротвердости, а теплоэффекты смещаются в область относительно более низких температур.

Количественным рентгеновским микроанализом определен состав фазы и распределение химических элементов на поверхности исследуемого образца (Рис 2). Анализ полученных результатов показывает однородности поверхности, но со изменением стехиометрии в пределах области гомогенности $SnSe$ стороны избытка селена.

С увеличением в малых концентрациях количества Gd в системе сплавов $Gd_xSn_{1-x}Se$ уменьшается удельная электропроводность, а при $x > 0.01$ наблюдается рост электропроводности. При концентрациях Gd $0 \leq x \leq 0.01$ заполнение вакансий олова и изменение халькогенных антиструктурных дефектов приводит к уменьшению значений концентрации носителей заряда и удельной электропроводности. Можно сказать, что при последующем росте количества $GdSe$ не происходит создания антиструктурных дефектов. Очень вероятно, что частичный рост удельной электропроводности, связан с появлением второго рода носителей заряда в результате воздействия донорных атомов Gd .

На рисунке 3 дана температурная зависимость магнитосопротивления системы расплава $Gd_xSn_{1-x}Se$ ($x=0; 0.005, 0.01$). Как видно из графика во всех

исследуемых образцах наблюдается магнитное сопротивление и при температуре $T=300K$ $\frac{\Delta\rho}{\rho}$ имеет максимальное значение. С увеличением температуры, за счет возникновения носителей заряда второго рода, то есть не основных носителей заряда, и их изменения в магнитном поле, служит причиной различного увеличения магнитного сопротивления.

Магнитное сопротивление в бинарном соединении $SnSe$ при комнатной температуре составляет 3 %. С увеличением температуры абсолютное значение магнитного сопротивления уменьшается и после 420 К совершив инверсию меняет знак с положительного на отрицательный (Рисунок 3, кривая 1). С увеличением в составе количества элемента Gd абсолютное значение магнитного сопротивления ($\frac{\Delta\rho}{\rho}$) увеличивается, однако их температурная зависимость изменяется схоже с бинарным соединением.

Точка инверсии в твердых растворах $SnSe$ с элементом Gd смещается в область более высокой температуры: для образцов состава $x=0.005$ точка инверсии происходит при температуре $T=460K$; а для образцов состава $x=0.01$ при температуре $T=470K$. В результате, за счет активизации носителей заряда второго рода, создаваемое ими магнитное сопротивление имеет большое значение.

Рис.3. Температурная зависимость изменения относительного магнитосопротивления твердого раствора системы $Gd_xSn_{1-x}Se$.

При дальнейшем увеличении температуры знак ($\frac{\Delta\rho}{\rho}$) отрицательный и в интервале температур $T=530-560K$, пройдя через максимум, уменьшается.

Изменение знака магнитного сопротивления в данном температурном интервале, так же показывает изменение механизма рассеивания носителей заряда. Большое абсолютное значение ($\frac{\Delta\rho}{\rho}$) показывает наличие в составе носителей заряда второго рода [18].

Таким образом, было определено, что в изменении механизма рассеивания носителей заряда так же участвуют носители второго рода данного состава. Была исследована зависимость магнитного сопротивления от напряженности магнитного поля (H) около данной точки инверсии при температуре $T=420K$ (Рис. 4).

Рис.4. Зависимость магнитного сопротивления сплава $(\text{SnSe})_{1-x}(\text{GdSe})_x$ от напряженности магнитного поля ($T=420\text{ K}$): 2- $x=0.005$; 3- $x=0.01$; 4- $x=0.02$.

Дана зависимость магнитосопротивления от напряженности магнитного поля в координатах $\left(\frac{\Delta\rho}{\rho}\right) = f(H)^2$. Из рисунка видно, что магнитное сопротивление $\left(\frac{\Delta\rho}{\rho}\right)$ от напряженности магнитного поля изменяется не линейно. Это объясняется затратой дополнительной энергии на направление спинового упорядочивания «легких» и «тяжелых» электронов.

Исследование зависимости магнитного сопротивления от напряженности магнитного поля показывает, что при малых значениях напряженности магнитного поля в направлении поля H затрачивается энергия на направление спинового упорядочивания как свободных, так и локализованных микроцентров. За счет увеличением напряженности магнитного поля и спина увеличивается количество обобщенных электронов, и затем при определенном значении H магнитное сопротивление увеличивается линейно [19].

При относительно большом значении поля, с увеличением H увеличение количества обобщенных электронов по спину наблюдается линейная зависимость $\left(\frac{\Delta\rho}{\rho}\right) = f(H)^2$. Здесь есть вероятность перехода частично локализованных микроферромагнитных центров в парамагнитные.

Из анализа литературного материала было определено, что если в данных образцах наблюдается магнитное сопротивление и их изменение, то такие вещества обладают сложной строением энергетической зоной. Вообще, наблюдение в произвольном составе магнитного сопротивления и его большого значения показывает, как сложное строение энергетической зоны вещества, так и наличие носителей заряда второго рода. За счет активизации носителей заряда второго рода наблюдается возникновение большого значения магнитного сопротивления в образцах.

Список литературы

1. W. Shi, M. Gao, J. Wei, J. Gao, C. Fan, E. Ashalley, H. Li, Z. Wang Tin selenide (SnSe): growth, properties, and applications. *Adv. Sci.*, 5 (4) (2018), p. 1700602; DOI: 10.1002/advs.201700602
2. Y. Zhou, W. Li, M. Wu, L.D. Zhao, J. He, S.H. Wei, L. Huang Influence of defects on the thermoelectricity in SnSe: A comprehensive theoretical study. *Phys. Rev. B*, 97 (24) (2018 Jun 8), Article 245202; DOI: 10.1103/PhysRevB.97.245202
3. M.A. Dar, D. Govindarajan, K.M. Battoo, M. Hadi, G.N. Dar Photovoltaic and Supercapacitor performance of SnSe nanoparticles prepared through coprecipitation method. *Mater. Technol.*, 37 (10) (2022), pp. 1396-1409; DOI: 10.1080/10667857.2021.1950887
4. G. Kaur, A. Vij, A. Kumar, Recent Advances in Earth Abundant and Environmentally Green Semiconducting Chalcogenide Nanomaterials for Photovoltaics Applications. *Advanced Nanomaterials*. 2022:21-50. https://doi.org/10.1007/978-3-031-11996-5_2
5. Z. Li, Y. Guo, F. Zhao, C. Nie, H. Li, J. Shi, X. Liu, J. Jiang, S. Zuo Effect of film thickness and evaporation rate on co-evaporated SnSe thin films for photovoltaic applications. *RSC Adv.*, 10 (28) (2020), pp. 16749-16755, DOI:10.1039/D0RA01749C
6. K. Assili, O. Gonzalez, K. Alouani, X. Vilanova Structural, morphological, optical and sensing properties of SnSe and SnSe₂ thin films as a gas sensing material. *Arab. J. Chem.*, 13 (1) (2020), pp. 1229-1246, DOI: 10.1016/j.arabjc.2017.10.004
7. Z. Li, J. Ding, D. Mitlin Tin and tin compounds for sodium ion battery anodes: phase transformations and performance. *Acc. Chem. Res.*, 48 (6) (2015), pp. 1657-1665; DOI: 10.1021/acs.accounts.5b00114
8. H.S.Jagani, V.Dixit, A.Patel, J.Gohil, V. M. Pathak Stability & durability of self-driven photo-detective parameters based on $\text{Sn}_{1-\beta}\text{Sb}_\beta\text{Se}$ ($\beta = 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20$) ternary alloy single crystals. *RSC Adv.*, 2022, **12**, 28693-28706 ; DOI: 10.1039/D2RA05492B

9. M.R.Burton, C.A.Boyle, T. Liu, et.al. Full Thermoelectric Characterization of Stoichiometric Electrodeposited Thin Film Tin Selenide (SnSe). *ACS Appl Mater Interfaces* (2020);12(25):28232-28238; DOI: 10.1021/acsami.0c06026
10. W.Shi, M.Gao, J.Wei, J. Gao Tin Selenide (SnSe): Growth, Properties, and Applications. *Advanced Science* (2018), 5(4):1700602; DOI:10.1002/advs.201700602
11. M. Kumar, S. Rani, Y. Singh, K.S.Gour Tin-selenide as a futuristic material: properties and applications.(2021); 11(12):6477-6503; DOI:10.1039/d0ra09807h
12. I.I.Aliev, J.I.Huseynov, M.I.Murguzov, Sh.S.Ismailov, E.M.Gojaev Phase relations and properties of alloys in the SnSe-DySe system. *Inorg Mater* 50, 237–240 (2014). <https://doi.org/10.1134/S0020168514030029>
13. J.I.Huseynov, M.I.Murguzov, S.S.Ismayilov, Specific features of self-compensation in $\text{Er}_x\text{Sn}_{1-x}\text{Se}$ solid solutions. *Semiconductors* 47, 323–326 (2013). <https://doi.org/10.1134/S106378261303010X>
14. D.I.Huseynov, M.I.Murguzov, S.S.Ismailov, Thermal conductivity of $\text{Er}_x\text{Sn}_{1-x}\text{Se}$ ($x \leq 0.025$) solid solutions. *Inorg Mater* 44, 467–469 (2008). <https://doi.org/10.1134/S0020168508050063>
15. Sh.S.Ismailov, J.I.Huseynov, M.A.Musaev, I.I.Abbasov, V.A.Abdurakhmanova Effect of doping level and compensation on thermal conductivity in $\text{Ce}_x\text{Sn}_{1-x}\text{Se}$ solid solutions. *Low Temp. Phys.* 46, 1114–1120 (2020); <https://doi.org/10.1063/10.0002155>
16. J.I.Huseynov, M.I.Murquzov, R.F.Mamedova, Sh.S.Ismailov Thermal Conductivity and Termal EMF of Materials for Thermal Energy Converters // TPE-06 3rd Intern. Conf. on Technical and Physical Problems in Power Engineering, Ankara, 2008.
17. J.I.Huseynov, T.A.Jafarov, Effect of γ -ray radiation on electrical properties of heat-treated $\text{Er}_x\text{Sn}_{1-x}\text{Se}$ single crystals. *Semiconductors* 46, 430–432 (2012). <https://doi.org/10.1134/S1063782612040082>
18. K.A.Hasanov, J.I.Huseynov, V.V. Dadashova, et al. Effect of Phonon Drag on the Thermopower in a Parabolic Quantum Well. *Semiconductors* 50, 295–298 (2016). <https://doi.org/10.1134/S106378261603009X>
19. D.I.Huseynov, M.I.Murguzov, S.S.Ismailov, Thermal conductivity of $\text{Er}_x\text{Sn}_{1-x}\text{Se}$ ($x \leq 0.025$) solid solutions. *Inorg Mater* 44, 467–469 (2008). <https://doi.org/10.1134/S0020168508050063>
20. A.O.Dashdemirov, J.I.Huseynov, R.F.Rzayev, Y.I.Ahyev Thermophysical behavior in Y_2O_3 under high intensity fast neutron irradiation *Modern Physics Letters B* Vol. 36, No. 20, 2250092 (2022); <https://doi.org/10.1142/S0217984922500920>